

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ ОНГЛИ РАВИШДА КАСБ ТАНЛАШГА ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620460>

Дуйсова Зоя Турсинбаевна

Қўнғирот тумани 6-сонли мактаб психологи

Жуманиязова Рита Жанабаевна

Нукус шаҳри 32 – сонли мактаб психологи

Умумий ўрта таълим мактабларида таълимнинг касбга йўналтириш мақсадларини ойдинлаштириш, уни амалга оширишнинг зарур методлари ва воситаларини танлаш, унинг муваффақияти объектив, аввало ижтимоий омилларни ҳисобга олишга боғлиқ. Мактабда ўсмирлар меҳнат таълими касбга йўналтириш мақсадларининг ижтимоий аҳамиятини аниқ иқтисодий мунособатлар ва алоқалар тизимида ўқувчиларнинг меҳнат ва ўқув фаолиятини англамай туриб тушуниш ва амалга ошириш мумкин эмас.

Етук ва баркамол шахсни шакллантиришнинг муҳим томони ҳисобланган «онгли равишда касб танлашга тайёрлаш» ёки «касб-ҳунарга йўналтириш» жамият ва иқтисодиётнинг жадал ривожланиб бориши билан, янада долзарб заруратга айланиб бораверади.

Маълумки, ўқувчи-ёшларни касб-ҳунарга йўналтириш – уларни шахсий мойиллик, лаёқат, қизиқишлари асосида ҳамда жамият талабларига мос ҳолда онгли касб танлашга тайёрлаш бўйича мақсадга йўналтирилган, интеграл хусусиятга эга илмий-амалий фаолиятдир.

Касб-ҳунарга йўналтиришда, энг аввало, ўқувчида ўз қизиқиш, қобилият ва имкониятларини тўлиқ англаш, хоҳиш-истакларини амалга ошириш восита ва усулларини тўғри белгилаш ҳамда мустақил қарорга келиши учун имконият ва зарур ижтимоий - педагогик шарт-шароитларни яратиш лозим.

Бизнингча, ўқувчи-ёшларни касб-ҳунарга йўналтириш жараёни ташкилий жиҳатдан кўпроқ педагогик характерга эга бўлсада, у мазмунан психологик моҳиятга эга. Чунки барча педагогик тадбирлар (ташқи таъсир) ўқувчининг касбий ўзлигини англаш ва онгли касб танлаши учун хизмат қилади, унинг касбий ўзлигини англаш жараёни (ички таъсир) эса психологик қонуниятлар асосида кечади. Касб-

ҳунарга йўналтириш жараёнида ташқи ва ички таъсирларнинг муштараклашуви оқибатида ўқувчида ички позиция шаклланади. Демак, бу жараён энг аввало касбий ўзликни англашга йўналтирилган экан.

Тадқиқотлар натижаси ҳам, ҳаёт ҳам буни исботлаб турибди, яъни ўз қобилияти, имкониятига мос, севган касби билан шуғулланган инсонгина ўзига, оиласига, пировард натижада, юртига, жамиятга фойда келтиради.

Умумий ўрта таълим мактабларида ўтказилган психологик-педагогик ташхис натижаларига асосланган ҳолда, касбий режа ва ниятларининг шаклланганлигига қараб ўқувчиларни қуйидаги тоифаларга ажратиш мумкин:

1-тоифа: ўз келажагини аниқ белгилаб олган, фақат келгусида таълим йўналиши ва шу касбни берувчи ўқув муассасасини танлаш учун маслаҳатга муҳтож ўқувчилар. Уларга шу касбнинг истиқболи, уни эгаллаш учун ўз-ўзини тарбиялаш, тайёрлаш йўлларини кўрсатиб бериш керак.

2-тоифа: қаерга ўқишга, ишга боришини билмайдиган, аниқ касбий режа ва келажаги тўғрисида тасаввурга эга бўлмаган ўқувчилар. Бу тоифадаги ўқувчилар касблар ва касблар олами тўғрисидаги маълумот-ахборотларга муҳтож. Турли касблар, ихтисосликлар ва уларга қўйиладиган тиббий, психофизиологик, психологик талаблар билан таништириш, ўтказиладиган касбий маслаҳат, психологик-педагогик ташхис, бундай ўқувчиларга ўз имкониятларини билган ҳолда, онгли касб танлаш ҳамда ўз келажагини белгилаш имконини беради.

3-тоифа: келгусидаги касбини танлаган, лекин айрим сабабларга кўра (соғлигига тўғри келмаслиги, имкониятларининг чегараланганлиги ва ҳ.к.) бу касбни эгаллай олмайдиган ўқувчилар. Бу ҳолатда қайта касбга йўналтиришга тўғри келади. Уларнинг ўз хоҳиши ва истаклари билан имкониятларининг тўғри келмаслиги, ёқтирган касби билан келажакда шуғуллана олмаслик ҳиси ўсмир учун кучли психологик зўриқиш ҳисобланиб, бу касб танлаш позициясини ўзгартиришни қийинлаштиради. Шунинг учун психолог ва касбга йўналтирувчи бундай ўқувчилар билан ишлашда нафақат касб танлаш коррекцияси, балки психокоррекцион-ривожлантириш нуқтаи назаридан ёндашиши лозим.

4-тоифа: бирдан бир неча, кўп ҳолларда йўналиши бир-бирига тесқари бўлган касбларни танлаган ўқувчилар. Улар касб танлашда ўз имкониятлари ва касбнинг афзаллиги эмас, балки атрофдагилар, ўртоқларининг фикри, маслаҳатларига асосланадилар. Бу маслаҳатлар турли хил, айрим ҳолларда қарама-қарши бўлганлиги учун ўсмирнинг касбий ўзлигини англашига салбий таъсир этади. Бу тоифадаги ўсмирлар билан ишлашда психолог нафақат қарама-қаршилиқни бартараф этиши, балки барқарор ва мақсадли касб танлашни шакллантириши керак.

Касб-ҳунарга йўналтириш ишларининг юқорида баён этилган тоифалар бўйича табақалаштирилган ҳолда ташкил этилиши, унинг самарадорлигини оширади. Бунда ҳар бир тоифанинг мақсад, вазифаси асосида турли хил услуб ҳамда таъсир воситалари қўлланилади. Чунки оптимал танланган восита ва фаол усуллар ҳам касбга йўналтиришнинг сифат-самарадорлигига ижобий таъсир этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Арзиқулов Д.Н. Касбий камолотнинг психологик ўзига хос хусусиятлари //Автореф.псих.фан.номз.дис.-Т.2002.-23 б.
2. Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия.- М.: Знание, 1991.-90 с.